

RUS TILI VA UNING ZAMONAVIY JARAYONLARDA TUTGAN O‘RNI

Komilova Mukarram Qobiljonovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti katta o‘qituvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8799-413

San‘atova Nigora Firdavsova

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

n.firdavsova08@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tilining zamonaviy global kommunikatsiya tizimidagi mavqei, uning tarixiy shakllanishi va psixolingvistik va kognitiv xususiyatlari aytib o‘tiladi Rus tilining ilm-fan, texnika, adabiyot, diplomatiya, iqtisodiyotdagi o‘rni chuqur o‘rganiladi. Shuningdek, tilning madaniyatlararo muloqotdagi ahamiyati, kognitiv rivojlanishga ta’siri, xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan ta’siri roli ko‘rib chiqiladi. Ushbu maqolada rus tilining turli sohalaridagi o‘rni, uning tarixiy rivoji, grammatik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Rus tili, lingvistik, xalqaro muloqot, ilmiy integratsiya, fonetika, grammatika, madaniyatlararo aloqa, diplomatiya, kognitiv rivojlanish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современное положение русского языка в глобальной системе коммуникации, его историческое формирование, а также психолингвистические и когнитивные особенности. Глубоко изучается роль русского языка в науке, технике, литературе, дипломатии и экономике. Кроме того, анализируется значение языка в межкультурной коммуникации, его влияние на когнитивное развитие и роль в изучении иностранных языков. В статье исследуются место русского языка в различных сферах, его историческое развитие и грамматические особенности.

Ключевые слова: русский язык, лингвистика, международная коммуникация, научная интеграция, фонетика, грамматика, межкультурная коммуникация, дипломатия, когнитивное развитие.

KIRISH: Til barcha bilimlar va yopiq eshiklar kalitidir. Tilning asosiy vazifasi – insonlar o‘rtasida muloqotni shakllantirish, ular bilan fikr almashishdir. Til tafakkur, inson ongi bilan bog‘liq bo‘lib, fikr va his-tuyg‘ularni shakllantirish va ularni ifodalash vositasi hisoblanadi.

Hammaga ma‘lumki, rus tili dunyodagi eng katta va taniqli tillardan biridir. Rus tili - rus xalqining milliy tili, rus milliy madaniyatining bir shakli hisoblanadi. Zamonaviy rus tili qadimgi rus (Sharqiy Slavyan) tilining davomidir. Slavyan tillari hind-yevropa antikasida ham, grammatikasida ham, lug‘atida ham saqlaydi. Rus tilning shakllanishida pravoslav madaniyati, qadimgi rus yodnomalari va siyosiy tuzumlar muhim rol o‘ynagan. Rus tilida jins, son, kelishik tizimining mavjudligi uni boshqa ko‘plab tillardan farqlaydi. Sintaksis jihatdan rus tili erkin so‘z tartibi bilan ajralib turadi. Bunday holat muloqotda ma‘no urg‘usini o‘zgartirish imkonini beradi. Rus tilida qadimgi slavyan qatlamlari bilan bir qatorda yunon, turkiy, fransuz, nemis va inglizcha kirimlar mavjud.

Rus tili XX asr davomida ilm-fanning asosiy tillaridan biri sifatida shakllandi. Fizika, matematika, kimyo va biologiya yo‘nalishlarida ko‘plab fundamental ishlar rus olimlari tomonidan yaratilgan. Ilmiy maqolalarning katta qismi uzoq vaqt rus tilida chop etilib kelgan. Kosmos sohasidagi ilmiy-sanoat yutuqlarning aksariyati rus tilida hujjatlashtirilgan. Global ilmiy hamkorlik loyihalarida rus tilini bilish ilmiy axborot almashinuvini yengillashtiradi. Bugungi kunda ham ko‘plab ilmiy bazalarda ruscha manbalar ahamiyatini yo‘qotmagan. Bundan tashqari tadqiqotchilrga ham rus tilini bilish foydalidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI: Biz bilamiz rus tili asosan o'zining hali-hanuz hammani lol qoldiradigan adabiyotlari bilan mashhurdir. Rus adabiyoti jahon madaniyatining eng yirik qatlamlaridan biridir. Misol uchun L.N.Tolstoy, A.S.Pushkin, A.P.Chexov, M.Y.Lermentov, F.M.Dostoevskiy va boshqa ko'plab shoir, dramaturg, yozuvchilar o'zlarining noyob asarlari, she'rlari bilan rus tilini dunyoga tanitishga hissa qo'shgan. Ularning asarlaridagi badiiy-estetik g'oyalarni aslida anglash rus tilini chuqur bilishni talab qiladi. Rus adabiy merosi ijtimoiy-falsafiy muammolarni keng miqyosda yoritgan. Rus tili orqali ushbu adabiy boylikning asl mazmuni o'z holicha yetib boradi. Rus tili musiqa, teatr va kino san'atida ham muhim o'rin egallaydi. Rus madaniyati tarixiy jarayonlarni yoritishda muhim kommunikativ vositadir. Tarixiy hujjatlarning katta qismi aynan rus tilida saqlangan. Shuning uchun ham tilni bilish madaniy merosni o'rganishda katta imkoniyat yaratadi.

Rus tili ko'p millatli hududlar uchun universal muloqot vositasi sifatida shakllangan. Ko'plab xalqaro tashkilotlar o'z ishlarida rus tilidan foydalanadi. Savdo va iqtisodiy hamkorlikda rus tilining roli kattadir. Tashqi iqtisodiy aloqalar ko'pincha rus tilidagi hujjatlar orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari esa rus tilini bilgan mutaxassislar mehnat bozorida talabga egadirlar. Xalqaro logistika, energetika va transport loyihalarida rus tili faol qo'llanilishi bilan birga u axborot texnologiyalari sohasida ham katta resurs hisoblanadi. Dasturlash bo'yicha ko'plab qo'llanmalar rus tilida mavjud bo'lganligi sababli esa hozirgi kunda IT mutaxassislari uchun rus manbalari qo'shimcha bilim manbai vazifasini bajarib kelmoqda. Shu bilan birga rus tilini bilish ularga tez va oson mijoz topish va yuqori daromad keltirishda yordam beradi.

Rus tili BMTning rasmiy tillaridan biri sifatida global siyosiy jarayonlarda faol ishtirok etadi. Diplomatlar uchun rus tilini bilish muhim kompetensiya hisoblanadi va xalqaro muzokaralarda rus tilidagi muloqot jarayonini yengillashtiradi.

Rus tilini o'rganish ta'lim tizimida muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham O'zbekiston va boshqa davlatlarning ko'plab maktablarida rus tili o'qitiladi va shu bilan birga rus tiliga ixtisoslashgan maktablar ham bor. Universitetlarda rus tilida ta'lim olish imkoniyatlari kengdir. Rossiya oliy o'quv yurtlari xalqaro reytinglarda yuqori o'rinni egallaydi. Har yili minglab talabalar rus tilida ta'lim olish uchun ariza topshiradi. Talabalar rus tilida ilmiy adabiyotlarni mustaqil o'qish imkoniga ega bo'lganligi uchun ham ta'lim jarayonida rus tilini bilish muvaffaqiyatni oshiradi. O'qituvchilar uchun ruscha resurslar o'quv jarayonini boyitadi va bu talabalarning dunyoqarashini kengaytirishda, ularning fikrlash va nutq jarayonlarini yaxshilashda yordam beradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

TADQIQOT MUHOKAMASI: Til o'rganish jarayoni inson miyasida yangi neyron bog'lanishlarni hosil qilganligi uchun ham rus tilining grammatik tizimi mantiqiy fikrlashni kuchaytiradi. Fonetik murakkabliklar nutqni ravonlashtirishda uni yaxshilashga, jozibadorligini oshirishda yordam beradi. Mashhur tilshunos Viktor Vinogradov rus tilining boy morfologik va semantik tizimi haqida shunday degan: "Rus tili — o'zining moslashuvchan sintaksisi va keng semantik imkoniyatlari bilan dunyodagi eng ifodali tillardan biridir". Rus tilida o'qish diqqatni jamlashni ham oshiradi. Madaniyatshunos Yuriy Lotman rus tilining madaniy ahamiyatini shunday ta'kidlagan: "Rus tili slavyan madaniyatining asosiy semiosferasi sifatida tarixiy va madaniy jarayonlarni shakllantiradi." Shu bilan birga jurnalistika sohasida rus tilidagi axborotlar nufuzli manba sifatida tan olinadi. Tepada ta'kidlab o'tkanimdek, rus tili IT mutaxassislari uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Ayniqsa grafik dizayner, smm, kopirayterlar uchun rus tilini bilish samarali ishlashni yaxshilaydi. Elektron kutubxonalar ham ruscha ilmiy adabiyotlarga boy va bu esa ko'plab ma'lumotlarni topishga tez yordam beradi.

XULOSA: Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, rus tili global ilmiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarda muhim o'rin tutishi bilan birga rus tilining madaniy merosi jahon intellektual tarixining ajralmas qismi hisoblanadi. Rus tilini chuqur o'rganish inson uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Rus psixologi va tilshunosi Lev Vgotskiy rus tili haqida shunday degan: "Til — tafakkurning asosiy vositasidir, rus tili esa murakkab grammatik tuzilishi bilan fikrlashni chuqurlashtiradi." Shuning uchun ham rus tili bugungi global dunyoda o'zining yuqori mavqegini saqlab qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rus tili madaniyati (Darslik) Maslov V.G., 2010
2. Комиловкомилова М. К. Facilitating interactive language learning in groups with non-russian language of study //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 6. – С. 1065-1068.
3. Rus tili va nutq madaniyati : Oliy o'quv yurtlari uchun darslik . L.A.Vvedenskaya, L.G.Pavlova, E.Yu.Kashayeva, Rostov n / a : “ Feniks” nashriyoti , 2001 – 544b
4. Комилова М. К. Методы изучения иностранного языка //Samarqand Davlat chet tillar instituti Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani material to'plami. Samarqand. – 2018. – С. 222-223.
5. Комилова М. Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках //МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'LIMI JURNALI. – 2025. – Т. 3. – №. 2.
6. Dunyo tillarida rus tilining o'rni va ahamiyati.
7. FarDU tabiiy yo'nalishlar bo'yicha chet el kafedrasini o'qituvchisi A.m.Madaminovich : “ Scientific Journal Impact Factor” June 2021 jurnali